

MAAILMANKAIKKEUDEN MASSASTA

Jokaisella massalla on Schwarzschildin säde

$$R_{Schwarzschild} = \frac{2GM}{c^2} = \sqrt{\frac{6}{\Lambda}} = \frac{\hbar}{2m_g} = \frac{\lambda}{4\pi} = \sqrt{N_g l_p^2} = \sqrt{\frac{3\hbar}{4\pi l_p t_p \rho_{DE}}} = 2,35 \times 10^{26} m$$

Massa

$$M_{Universe} = \frac{R_{Schwarzschild} c^2}{2G} = \frac{\sqrt{\frac{6}{\Lambda}} c^2}{2G} = \frac{\lambda c^2}{8\pi G} = \frac{\hbar c}{4m_g G} = \frac{\sqrt{N_g l_p^2} c^2}{2G} = \frac{\sqrt{\frac{3\hbar}{4\pi l_p t_p \rho_{DE}}} c^2}{2G} = 1,588 \times 10^{53} kg$$

Havaintoja (WMAP, Planck)

Maaimankaikkeuden kriittinen tiheys

$$\rho_c \approx 9,47 \times 10^{-27} kg/m^3$$

Maailmankaikkeuden havaittavan osan säde

$$R \approx 4,4 \times 10^{26} m$$

Maailmankaikkeuden havaittavissa olevan osan tilavuus

$$V_{Universe} = \frac{4}{3} \pi R^3 \approx 3,58 \times 10^{80} m^3$$

$$\Omega_b = 0,048$$

Maailmankaikkeuden massa

$$M_{Universe} = \Omega_b \rho_c V_{Universe} = 0,048 \times 9,47 \times 10^{-27} kg/m^3 \times 3,58 \times 10^{80} m^3 = 1,627 \times 10^{53} kg$$

Tilavuuden kasvaessa tiheys pienee mutta massa pysyy samana, se ei vähene eikä sitä ei tule lisää.

Laskelmat versus havainnot:

$$1,588 \times 10^{53} kg \approx 1,627 \times 10^{53} kg$$

Laskelmat ja havainnot osuvat samaan suuruusluokkaan.

$$\text{Noin } 1,6 \times 10^{53} kg$$